

MARKETING SIYOSATIDA BOZORNI SEGMENTLASH ASOSLARI.

Ismoilov Abdulxoliq Muxiddin o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti magstranti

Siddiqjanov Samandar

Namangan muhandislik-qurilish instituti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bozorni segmentlash asoslari va yo'llari, buni marketing siyosatidagi o'rni batafsil yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Bozor segmenti, brend, marketing segmentatsiyasi, raqamli marketing, mahsulot liniyasi.*

Abstract: *This article describes in detail the basics and methods of market segmentation, its role in marketing policy.*

Keywords: *Market segment, brand, marketing segmentation, digital marketing, product line.*

Kirish. Bozor segmenti (lot. segmentum — qism) — bozorning sotiladigan tovarlar turi, hududiy joylashuvi, xaridorlarning toifasi va ijtimoiy qatlamlari kabi belgilarga ko'ra alohida qismlarga ajralishi. Bozorni segmentlarga ajratishda aholining xarid qobiliyati, yashash sharoiti, yoshi va jinsi, qaysi tovarlarni afzal ko'rishi, kishilarning mehnat faoliyati, turmush tarzi, inflyatsiya darajasi, bozor infratuzilmasi va boshqa belgilar asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. O'z navbatida bozorda qanday valyutaning yurishi, nimaning yaxshi sotilishi, xaridorlarning odatan'analari va fe'latvorlari, xarid qobiliyatiga muvofiq bozorga tovar yetkazib turiladi. Bozor segmenti orkali tovarlarni kam sarfharajatlar bilan yaxshi narxda sotish imkoni yaratiladi.

Bozor segmentatsiyasi - bu guruh uchun jozibador bo'lgan mahsulotlar va brendingni moslashtirish uchun iste'molchilarning maqsadli guruhlarini aniqlashga

qaratilgan bozor tadqiqotining kengaytmasi. Bozor segmentatsiyasining maqsadi qaysi mahsulotlar maqsadli bozor ulushini olish uchun eng yaxshi imkoniyatga ega ekanligini aniqlash va mahsulotlarni bozorga etkazib berishning eng yaxshi usulini aniqlash orqali xavfni minimallashtirishdir. Bu kompaniyaga cheklangan resurslarni sarmoyadan eng yaxshi daromad keltiradigan harakatlarga yo'naltirish orqali umumiy samaradorligini oshirishga imkon beradi

Tadqiqotlar va natijalar. Marketing segmentatsiyasi amalga oshirish uchun kuch va resurslarni talab qiladi.-deydi Flip Kotler. Uning fikricha, muvaffaqiyatli marketing segmentatsiyasi kampaniyalari kompaniyaning uzoq muddatli rentabelligi va sog'lig'ini oshirishi mumkin. Bozor segmentatsiyasining bir qator afzalliklari quyidagilardan iborat:

Resurs samaradorligini oshirish: Marketing segmentatsiyasi rahbariyatga muayyan demografiya yoki mijozlarga e'tibor qaratish imkonini beradi. Mahsulotlarni butun bozorga targ'ib qilish o'rniga, marketing segmentatsiyasi keng qamrovli yondashuv bilan solishtirganda ko'pincha kamroq xarajat qiladigan yo'naltirilgan, aniq yondashuvga imkon beradi.

Kuchli brend imidji: Bozor segmentatsiyasi rahbariyatni ma'lum bir guruh odamlar tomonidan qanday qabul qilinishini xohlashini ko'rib chiqishga majbur qiladi. Bozor segmenti aniqlangandan so'ng, menejment qanday xabarni ishlab chiqarishni ko'rib chiqishi kerak. Ushbu xabar maqsadli auditoriyaga qaratilganligi sababli, kompaniyaning brendingi va xabarlari juda qasddan bo'lishi mumkin. Bu, shuningdek, kompaniya bilan mijozlar tajribasini yaxshilashga bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Brendga sodiqlik uchun katta imkoniyatlar: Marketing segmentatsiyasi iste'molchilarga kompaniya bilan uzoq muddatli munosabatlar o'rnatish imkoniyatini oshiradi. To'g'ridan-to'g'ri, shaxsiy marketing yondashuvlari mijozlar bilan rezonanslashi va inklyuziya, jamiyat va tegishlilik tuyg'usini rivojlantirishi

mumkin. Bundan tashqari, bozor segmentatsiyasi kompaniyaning mahsulot qatoriga va demografiyasiga mos keladigan to'g'ri mijozni topish ehtimolini oshiradi.

Bozorni kuchliroq farqlash: Bozor segmentatsiyasi kompaniyalarga bozorga va raqobatchilarga yetkazmoqchi bo'lgan aniq xabarni aniqlash imkoniyatini beradi. Bu, shuningdek, kompaniyaning raqobatchilardan qanday farq qilishini aniq aytib berish orqali mahsulot differentsiatsiyasini yaratishga yordam beradi. Menejment marketingga keng yondashuv o'rniga, esda qolarli va o'ziga xos bo'lishi mumkin bo'lgan aniq tasvirni yaratadi.

Yaxshiroq maqsadli raqamli reklama: Marketing segmentatsiyasi kompaniyaga yaxshiroq maqsadli reklama strategiyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Bunga ijtimoiy media orqali ma'lum yosh, joylar yoki odatlarga yo'naltirilgan marketing rejalari kiradi.

Garvard universiteti professori Even Tarver, bozor segmentatsiyasini marketingda qo'llashning bir qator kamchiliklarini aytib o'tgan. Xususan, Bozor segmentatsiyasi strategiyasini amalga oshirishda e'tiborga olish kerak bo'lgan ba'zi kamchiliklar mavjud.

Oldindan yuqori marketing xarajatlari: Marketing segmentatsiyasi samarali bo'lishning uzoq muddatli maqsadiga ega. Biroq, ushbu samaradorlikni qo'lga kiritish uchun kompaniyalar ko'pincha o'zlarining mijozlar bazasi va keng bozorlari haqida tushuncha, ma'lumot va tadqiqotlar olish uchun resurslarni oldindan sarflashlari kerak.

Mahsulot liniyasining murakkabligi oshishi: Marketing segmentatsiyasi katta bozorni egallaydi va uni yanada aniqroq, boshqariladigan qismlarga ajratishga harakat qiladi. Bu bozorning ma'lum segmentlarini ta'minlashga juda chuqur e'tibor qaratadigan o'ta murakkab, fraktsiyalangan mahsulot qatorini yaratishning salbiy xavfiga ega. Birlashgan mahsulot qatoriga ega bo'lgan kompaniya o'rniga, kompaniyaning marketing aralashmasi juda chalkash bo'lib qolishi va uning

umumiy brendini nomuvofiq ravishda etkazishi mumkin.

Noto'g'ri taxminlarning katta xavfi: Bozor segmentatsiyasi o'xshash demografiya umumiy ehtiyojlarni baham ko'radi degan taxminga asoslanadi. Bu har doim ham shunday bo'lmasligi mumkin. Aholini umumiy xususiyatlarga ega ekanligiga ishonish bilan birga guruhlash orqali kompaniya ma'lum bir populyatsiya ichidagi shaxslarning ehtiyojlari, qadriyatlarini yoki motivlarini noto'g'ri aniqlash xavfini tug'dirishi mumkin.

Ishonchli ma'lumotlarga ko'proq ishonish: Bozor segmentatsiyasi faqat ilgari surilgan da'volarni qo'llab-quvvatlaydigan asosiy ma'lumotlar kabi kuchli. Bu ma'lumotlarni olish uchun qanday manbalar ishlatilishini yodda tutishni anglatadi. Bu, shuningdek, o'zgaruvchan tendentsiyalarni va bozor segmentlari oldingi tadqiqotlardan qachon o'zgargan bo'lishi mumkinligini bilishni anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, Bozor segmentatsiyasi - bu katta bozorni o'xshash xususiyatlar, ehtiyojlar yoki xatti-harakatlarga ega bo'lgan kichikroq iste'molchilar guruhlariga bo'lish jarayoni. Muayyan segmentlarni aniqlash va maqsadli yo'naltirish orqali korxonalar o'z mahsulotlarini, xizmatlarini va marketing harakatlarini maqsadli auditoriyaning ehtiyojlari va afzalliklarini qondirish uchun yaxshiroq moslashtirishi mumkin. Marketingda segmentatsiya deganda shuni tushunamiz.

Bozor segmentatsiyasi korxonalar uchun to'g'ri mijoz shaxsini rivojlantirish va kerakli auditoriyani samarali yo'naltirish va marketing harakatlarini moslashtirish uchun juda muhimdir. Kattaroq bozorni kichikroq guruhlariga bo'lish orqali kompaniyalar ko'proq moslashtirilgan xabarlar yaratishi, mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilashi va oxir-oqibat savdo va daromadni oshirishi mumkin.

Bozor segmentatsiyasini ilg'or veb-saytlarni shaxsiylashtirish bilan birlashtirish mijozlarning sodiqligini va daromadini sezilarli darajada oshiradi va brendlarga ajoyib mijozlar tajribasini taqdim etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler F.; Osnovi marketinga, Moskva, 1997-yil.
2. Nosirov P.; Abdullayeva L.; Marketing — bozor iqtisodiyoti asosi, Toshkent, 1995-yil.

3. Jalolov J. J.; Marketing, Toshkent, 1999-yil.
4. Gʻulomov S. S; Marketing asoslari, Toshkent, 2002-yil.
5. Sayfullayev Ilhomjon Abdurahmonovich. “Bozor iqtisodiyoti sharoitida marketing tadqiqotlarini olib borish. Namangan-2020.
6. Sayfullayev I. A. “Marketing siyosati va bozorni segmentatsiyalash”. Namangan-2019.